

**ANVAR FAYZULLAYEVNING IJODIY FAOLIYATINING
O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.****Ilhaq (ovoz rejissori Anvar Fayzullayev)****To‘xtayev Shamshod To‘ymurod o‘g‘li**

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Ovoz rejissorligi: kino, televideniya va radio ovoz rejissorligi”
mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Anvar Fayzullayevning ijodiy faoliyati o‘ziga xos badiiy uslubi, innovatsion yondashuvlari va ovoz rejissorligi sohasidagi yuqori mahorati bilan ajralib turadi. Uning "Ilhaq" kabi loyihalari orqali tomoshabinlarga noyob ovozli tajriba taqdim etish, hikoya qilishning yangi usullarini kashf etish va ovoz dizayni orqali chuqur hissiyotlarni uyg‘otish qobiliyati namoyon bo‘ladi. Fayzullayev ijodida zamonaviy texnologiyalarni an’anaviy badiiy uslublar bilan uyg‘unlashtirish, shuningdek, ovoz rejissorligi orqali metafizik va falsafiy mavzularni o‘rganish kabi o‘ziga xos xususiyatlar mavjud. Uning asarlari tomoshabinlarni nafaqat eshitish, balki his qilish va tasavvur qilish jarayoniga jalb qiladi. Bu maqolada Anvar Fayzullayevning "Ilhaq" loyihasi asosida uning ijodiy uslubi, ovoz rejissorligidagi innovatsion yondashuvlari va badiiy ifoda vositalari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Anvar Fayzullayev, ovoz rejissorligi, Ilhaq, badiiy uslub, innovatsion yondashuv, ovoz dizayni, metafizik mavzular, falsafiy hikoya

Film “Ilhaq” filmi 2020-yilda rejissyor Jahongir Ahmedov tomonidan suratga olingan bo‘lib, Ikkinchi jahon urushi davrida besh o‘g‘lidan ayrilgan Zulfiya Zokirovaning “Umr” asari asosida yozilgan Filmning musiqiy bezagi Donyor Agzamov tomonidan yaratilgan bo‘lib, urush davrining hissiyotlarini chuqur ifodalaydi.[1]

Ovoz rejissori Anvar Fayzullayev filmda Dolby Digital texnologiyasi qo‘llanilgan. “Ilhaq” filmi urushning ayanchli oqibatlarini ona timsolida ko‘rsatib beradi. Biroq, ba’zi tanqidchilarning fikriga ko‘ra, film qahramonlarini tomoshabinga yetarlicha tanishtirmaganligi sababli, ularning taqdiri tomoshabinda chuqur hissiyot uyg‘otmasligi mumkin.[2] Shuningdek, filmda urush sahnalari va qahramonlarning boshidan kechirganlari haqqoniy tasvirlangan bo‘lsa-da, ayrim sahnalar boshqa urush mavzusidagi filmlarni eslatishi mumkinligi ta’kidlangan. “Ilhaq” filmi o‘zbek kinosida urush mavzusini yoritishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ona matonati va sabrini namoyish etadi. Musiqa va ovoz ishlovi filmning hissiy ta’sirini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, qahramonlarning chuqurroq ochib

berilishi tomoshabinning filmga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishi mumkin edi. Film boshlanishidan o'zbeklarni qanday mexnatkashligi va hozirgi kunda foydalanib kelayotga Farg'ona kanalini qurilishi tasvirlanga xar bir ovoz atrofdagi shovqinlar kadirga moslab qo'yilgan va shovaqinga moslab ishonlarni ishlash jarayoni shovqinlari ham qo'yilgan oyoq tovushlari ketmonni ishlatishlar va atrofdagi isonlarni bir-birlari bilan suxbatlari eshitilib turadi va shunda Zulfiya ona o'g'lini izlab keladi va bu yerdagi isonlarni shovqini shoshirib qo'yadi va undan keyingi epizod esa onaxoni ko'prikdan o'tib boryotgani bu yerda qadam tovushlari xam hisobga olingan yana bir narsa insonni e'tiborini tortadigan joyi shundaki yonidan arava o'tganda uyiga yaqinlashib kelishi va uning uzoqlashib ketishi ham xisobga olingan keyin kadir opshiy qo'yilgan kadr buyerde shovqinlar qo'shinlar ham xisobga olib ishlatilgan keyingi epizod esa ikki inson suhbatu bu suhbat ham har tomonlama moslab qo'yilgan shovqinlarni eshitamiz bu yerda Zulfiya ona bilan shu yerda ishlayotgan ishchilardan biri Shokirni suxbatu atrofdagi shovqindan insonlarni qanday ishlayotgan va ularni qanday mexnatkashligini ishlatilgan shovqindan bilib olishimiz mumkin xattoki uzoqda ishlatilayotgan ketmon lapatkani shovqini ham kadirga moslab ishlatilgan shundan so'ng Zulfiya ona bilan uning o'g'li Muxammadjonni izlashadi va izlash davrida odamlar jamlanib qarsaklar urib raqsga tushayotgan ayolni olqishlayotishgan edi bu yerda eshitilayotgan kuy o'zimizni milliy kuy edi unda yangrayotgan musiqa asboblari ham o'zimizni milliy musiqa asboblari edi bular doira, sunray, g'ijjak, dutor, ruboblar xofizlarni qo'shiq kuylashi ham kadirga moslab qo'yilgan.[3]

Insonlar shovqini ham kadruga moslab o'zgarib qo'shiqdan mazza qilib eshtilardi bu musiqada bizning musiqa tariximizni ham yodga solib turardi keyingi epizod esa Zulfiya ona bilan o'g'ling suxbatini ko'rishimiz mumkin u yerda shovqinlarni operator olgan kadruga moslab shovqinlar qo'yishgan Zulfiya ona ham o'g'li bilan suhbat qilarga atrofda ishlab turgan mexnatkash xalqni kuchini va ularni ishini atrofdan eshitilib turgan ketmon bilan lapatkani tovushidan va insonlarni bir-biriga qilayotgan suhbatidan bilsak bo'ladi. Filmni o'ziga xosligini yana bir tarafi shundaki isonlarni ichki kechinmalarini bastakor o'zgacha milliy ohanglar bilan chiqarmoqchi bo'lgan.[4] Bunga misol Zulfiya ona va Muxammadjon bilan suhbat qilayotgan paytda ularni yoniga Shokir keladi bu non buvusini noniga o'xshashini non juda mazaliy chiqqanini aytadi va ulardan yana jizzaliy non so'raydi ular berishadi Shokir esa nonni qo'lga oladi va nonni o'sha yerda tishlaydi so'ngra Zulfiya ona bilan suhbat qilishadi va Shokirga Zulfiya ona sen Andijonlikmisan deb savol beradi Shokir esa xa qag'dan bildiz deb savol beradi xa deb javob beradi Shunda onaxon axir Adijonliklar onasini buvi deydi deb kulib qo'yadi bu suhbat orasida atrof shovqini ham eshtilib turar edi shunda Shokir esa Zulfiya onadan belidagi belbog'ini ko'rsatib bizni Andijonda bunaqa chorsini erkaklar bog'lashadi deydi. Shunda onaxon esa nima bu belbog' deganingmi deydi va u xa deb javob

beradi Zulfiya ona esa yo‘q bizni Toshkentda ham belbog‘ erkaklarniki deb javob beradi bu menga erimdan qolgan yodgorlik deydi va o‘zini dardini esa musiqiy konpazitsiya bilan ayolni ichidagi dardini ochishga xarakat qilishgan. Keyingi epizod esa keng dala va uning shovqini sokin musiqa bilan xursand odam kelayotganini his qilishimiz mumkin bu xursandchilikka yanada ko‘maklashish uchun oqayotgan suv shovqini juda yoqimli oxang chiqadi bu xursand kelayotgan bola Zulfiya onaning kichik o‘g‘li Yusufjon edi u o‘qishga kirganida juda xusand edi shunda so‘ng u bolalar cho‘milayotgan joya boradi va uyerda bolalar mazza qilib cho‘milayotgani bu epizodga yanada jilov berish uchun sokin musiqa qo‘yilgan u yerda bolalarni bir-birlari bilan suhbatini undan so‘ng suvga sakrashi va ularning xursand kulgulari ham ishlatilgan Yusufjon yugurib ketadi va xamma bolalarga men o‘qishga kiribman deb baqiradi va buyerde raisni o‘g‘li Meles ham bor edi shunda Meles Yusufjonga qarab vadang esingdami deydi buyerde Yusufjon kurupniy kadirida bo‘lsa ham atrof shovqini eshitilib turar edi shunda Yusufjon qo‘lida turgan sumkani yerga qo‘yib suvga otip yuborgandagi shovqibni ham ko‘rishimiz mumkin shundan so‘ng opshiy kadrda Yusufjonni suvga sakragan epizodini ko‘ramiz atrof shovqini kadirga moslab yig‘ilgan bularga esa suvga sakrashi, suvga tushganda undan chiqqandagi ovozlardan foydalanilgan Yusuf suvda o‘tirganda shu payt soqov bola nimalardir demoqchi bo‘ladi Yusuf oldiga chiqadi shunda bu kelgan bola gapira olmaydigan Chori edi chori ko‘prikdan o‘tib boradi bu epizodda oyoq tovushlari ham qo‘yilgan edi shovqinlar ham o‘z o‘rnida ishlatilgan edi yana bir chiroy epizoddan biri bu Chori Yusufni yoniga kelib kimdir uni chaqiryotganini aytadi bu yer sevgi Muxammadni chiroyli ko‘rinish bilan birga ko‘rsatib ketishga bunda olma bilan sevgan insoni borligini ko‘rsatib bergan shunda Yusuf buni ko‘rib yugurib olmalar tomon yugurib ketadi va olmalar oralab yurar ekan u yerda ayollarni ovozi eshitiladi chunki olmazorda xamma qizlar edi u yerda mayin ovozda musiqani eshtamiz bu musiqa sevishganlar uchrashishga kelishganini bilishimiz mumkin atrof shovqini qushlar ovozi qo‘yilgan edi xa bu yerga Yusufjon Zulayxo bilan uchrashishga kelgan edi Zulayxo hafa edi chunki edi Yusuf shaharga ketadi bu epizodda sevgini his qilishingiz mumkin. Qish qahraton qarg‘alar ovozi uzoqdan kimdir kelayapti ikki erkak o‘tin yoryapti bunda birgalikda qarg‘alar ovozi bilan birga o‘tinni yorilishi ham eshitilib turibdi shu payt boshqa tarafdin uyni eshigi ochilganini eshitamiz uydin Zulfiya onani shaxtam qadamlar bilan qorni ustidan yurib kelayotganda chiyotgan ovozdan nimadur bo‘lganini his qilishimiz mumkin shunda onaxom shunday kelib o‘g‘illarini yoniga kelib bir zum hamma joy sukunatga tushub qoladi chuki nimadir bo‘lganini shundan ham bilishimiz mumkin shu payt Muxammadjon nima bo‘ldi deydi onasiga qarab nima bo‘ldi bunisi ham o‘ldimi deb jim bo‘lib qoladi onasi esa nafasingni issiq qil o‘g‘il deb kuladi shunda hamma xusand bo‘lib kulishadi shunda Zulfiya ona va bolalar xusand edi shunda

Vaxobjon ham kulib xursand edi Zulfiya ona Vaxobjonga qarab sen nega xursadsan o'zing o'g'il ko'rganday deydi.[5]

Seni ham uylatiraman dedi Zulfiya ona keyingi epizod Voxidjonni to'yiga epizod to'yga ulanib ketadi to'yda ishlatilgan musiqada o'zbeklarni milliy musiqa asboblari ishlatilgan bular karnay, sunray, nog'ora, doyira asboblari bilan musiqa chalingan to'yda bolalarni shovqini va ayollarni xursad bo'lib aytayotgan qo'shig'ini eshitamiz oylani bir-biriga bo'lgan mehrini rubob va g'ijjak bilan tayyorlangan musiqa boshqacha jilov bergan shudan keyin esa mehribon oila ular hammasi esa kelinlardan biri xovli supuryapti qishloq shovqini kimdir qo's hiq aytyapti xa bu Ahmadjon edi esa xandalak qo'shig'ini aytyapti.

Qarg'alar uchsa qaraylik marg'ilonning yo'liga marg'ilonning yo'liga

Qarg'alar uchsa qaraylik marg'ilonning yo'liga marg'ilonning yo'liga

Hidi kelsa mast bo'laylik xidi kelsa mast bo'laylik

Deb xirgoya qilyapti biryoqda bittasi o'tin terayotganini eshitishimiz mumkin shu payt Muhammadjonni hotini esa Muhammadjonga tandirga o't yoqib berishini so'raydi bu epizodda esa shovqinlar dishloqdagi hayvonlar ovozi bularga tovuqlar ovozi tandirga o't yoqayotgani ovozi eshtilib turibti shundan so'ng uyga Zulfiya onaning qizi bilan kuyovi keladi bu yerda oylaning baxtli oylaning xursadchiligini ko'rishimiz mumkin bu epizodda musiqadan xam foydalanilgan chang bilan bilan ijro qilingan kuy juda ta'sirli chiqqan opshiy kadrda qo'yilgan shovqin shumlar oyoq tovushlari kadrda moslab qo'yishgan.[6]

Keyingi kun Zulfiya onaning uyida odamlar gavjum erkaklar esa idishlarda ovqat tashishyapti bularni uyida qanaqadir marosim bo'layapti otaxonlar darvozadan birin-ketin kirib kelishyapti bularni Zulfiya ona derazadan xursand bo'lib kuzatib turardi kimdir mevalarni olib kelyapti kimdir esa non olib kelyapti shuda onaxon esa uyini ichida osib qo'yilgan raxmatli erining suratiga qaraydi va xursand bo'lib turibdi suratga qarab bunday yaxshi kuni shovqinlar bilan emas chiroyli bir milliy musiqa bilan ochib berilgan. Bu musiqa ijrosi esa o'zimizni milliy musiqiy cho'lg'u asbobimiz rubob bilan ijro qilingan. Musiqa insonlarning hatti-xarakatlariga qarab ijro qilinadi. So'ngra mahalla oqsoqollari va rais bilan birgalikda dasturxon boshida yig'ilib suhbat qilib o'tirishibdi. Bu epizodda atrofdagi shovqinlar, odamlar ovozi kadrda qarab qo'yilgan. Shu payt rais oshga qo'l urishizdan oldin rahmatli Xolmatni bir eslasak deb gap boshladi, qolgan otaxonlar esa ha ha deb boshladi. Rais Xolmat yaxshi insonligini, raxmatli Xolmatni yaxshi, halol inson bo'lganligini Xolmatdan keyin Zulfiya farzandlarini o'zi halol yedirib tarbiyaladi dedi. Shundan so'ng Zulfiya ona 5 o'g'li bilan birgalikda mehmonlarga hush kelibsizlar deb hammalari bir ovozda minnaddorchilik bildirishdi. Mahalla otaxonlari hammalari Zulfiya onani baraka top baraka top deb maqtab qo'yishar edi. Keyingi epizod dasht va uzoqdan shovqini eshtilib yaqinlashib kelayotgan mashinani ko'rishimiz mumkin. Mashina yaqinlashgani sari ovozi ham yaqinlashar

edi.xas-xashaklardan uy qurib yurgan bolalarni mashinaga qarab turganini ko'ramiz. Bu epizod boshqa epizodlardan o'zgachaligi shundaki, mashina bolalar yonidan o'tib ketayotganida bolalar o'yinini buzib ezg'ilab ketadi. Shundan so'ng Zulfiya onanng uyiga raisning o'g'li Melis kirib keladi va raisga vaynkom kelganini aytadi.

Rais esa yugurib vaynkom oldiga chiqadi. Vaynkom moshinadan tushadi, ularning oldida har xil turdagi uy hayvonlari ovozi, vaynkom minib kelgan uvazikni ovozi va qishloq ahlidagi tomida o'tirib ularni kuzatayotgan bolalar ovozi eshitishimiz mumkin. So'ngra rais Zulfiya onani uyiga kiradi.[10] Va u yerda raisni hamma kutib turgan bo'ladi. Rais ichkariga kirib urush boshlanganini aytadi. Bu so'zni eshitgandan keyin hamma jim bo'lib qoladi. Hattoki uyning narigi betida samovorda qaynab turgan suvni qaynagan ovozi ham eshitishimiz mumkin. Keyingi epizod: Kechki payt hamma sukunatga cho'mgan. Radiodan rus tilida urush boshlanganini Germaniya armiyasi Sovet Ittifoqiga qarshi urush boshlaganini eshitib o'tirishar edi. Erta tong Zulayhoning uyi, atrofda qishloqning shovqini, hovlida ishlab turgan Zulayhoning otasini ovozi eshitilib turardi. Shu payt Zulayho yugurib uyga kirib keldi va uy oynasidan uy ichida tikuv mashinasida tikib turgan onasiga rais berib yuborgan qog'ozni berdi. Bular bu yerda suxbat qilishayotgan bir paytda Zulayhoning otasi bolta bilan nimanidir chopayotgan edi. So'ng Zulayhoning onasi rais berib yuborgan xatni eriga berdi. Zulayhoning otasi esa xatni o'qishi bilan jim bo'lib qoldi. So'ngra mungli musiqa yangray boshladi. Xotini esa nima ekan deya so'radi? Bu urushga ketish uchun chaqiruv xati ekanligini aytdi va qo'lidagi boltani to'nkaga urib ko'chaga chiqib ketadi. Ayollarning ichki kechinmalari mayin mungli musiqa bilan tasvirlanib berilgan. Ular bir-birlarini quchoqlagancha yig'lab qolishadi. Tun Zulfiya onaning uyi: rais uyga darvozadan otni yetaklab kirib keldi. Bu epizodda ham insonlarning ichki kechinmalarini musiqa bilan ochib berishmoqchi bo'lgan. Zulfiya ona raisga salom berdi va hush kelibsan dedi. Rais jim turardi, Zulfiya ona unga kir deya yo'l ko'rsatadi. Rais esa u tomonga qarab yurdi. Zulfiya onaning kelini qo'lidagi qopni olib uyga kirib ketadi. So'ngra qopni qo'yadida eshikni ochib rais va Zulfiya ona turgan joyga yura boshlaydi, bu yerga hamma to'planib kela boshlaydi. Rais gapni boshladi, urush ham boshlandi-chaqiruv xati kelishni boshladi, Zulfiya ona esa qaysilariga chaqiruv xati keldi deya gap boshladi. Vahobjon yaqinda uylandi, Yusufing esa hali yosh uning ustiga u bu yerda ro'yxatda turmaydi. O'qishga kirib shaharlik bo'lib ketgan. Isoqjon vet vrach bo'lgani bilan yaxshigina doktor axr qishloqqa ham doktor kerakku. Hullas dediyu cho'ntakidan qog'ozni olib Muhammadjon va Axmadjonga dedi. Filmning mana shu joyida meni e'tiborimni tortgan Axmadjonni ayoli yig'lagan epizod. Chunki bu epizodda dramaturgiya jihatidan zo'r kadr ishlangan. Ayolning baqirib ich-ichidan yig'layotgani va orqadagi tandirda yonayotgan o't filmga boshqacha jilov bergan. Bu epizodda dramaturg bilan rejissorni mahoratini ko'rish mumkin. Insoniylik jihatidan oladigan bo'lsak o'sha davrda urushga ketgan erkaklarni ayolini ichki

kechinmasini ko'rish mumkin.[9] Bunga misol rais Muhammadjon urushga ketadi degan so'zidan keyin Muhammadjonning hotinini aytgan so'zlari misol bo'ladi. Rais buva qishloqda boshqa odam qurib qolganmi kanal qurilishiga ham ana endi urushga ham Muhammadjon akamni uzatasizmi. Raisni esa jaxli chiqib Xidoyat unda kimni uzatay Yusufjonni uzataymi yoki Vahobjonni yuboraymi uni o'rniga. Xidoyat esa biroz jim bo'ldida o'g'lingizni jo'nating deb jaxl bilan aytdi. Rais buva o'g'limni ham jo'nataman o'rni kelsa hatto o'zim ham boraman o'sha urushga dedi. Zulfiya ona esa jim turib barcha hislarini o'z ichiga yutardi. Biroz muddatdan so'ng urushga ketadigan kun. Urushga ketayotgan erkaklarning ism familiyalari aytilmoqda. Bu epizodda o'sha davrni berish maqsadida kompozitorning mahorati juda katta ro'l o'ynagan deb o'yliman. Chunki musiqa, oxang o'sha davrning ko'rinishini his qilishga yordam bergan. Dekoratsiya esa insonlar vatan uchun nima qilish kerak va nimaga tayyor bo'lishi kerakligini ochib berish uchun xizmat qilgan. Erkaklar qadrlarini baland ko'tarib vatan oldidagi burchini oqlash va o'z oilalarini tinch yashash uchun urushga ketaman degandek turar edi. Musiqa oxangi urushga uzatayotgan insonlarning tuyg'ularini his qilishga yordam bergan. E'tiborni tortadigan narsa Zulfiya ona ikki o'g'lini uzatar ekan ichidagi dardini ko'z yoshlar bilan his qilayotganini ko'rish mumkin. Musiqalar milliy cholg'u asboblarmizda chalinganligi milliy g'ururni yanada kuchliroq his qilishimiz uchun yordam bergan. Ota onalar farzandlarini uzatarkan ich ichidan kuyunayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana hamma kutgan ketish vaqti ham keldi.[7]

Hamma mashinaga o'tirishni boshlar ekan Muhammadjon hotini bilan hayrlashib uni qo'lga pul beradi va o'g'liga oyoq kiyim olib berishini aytadi. Va o'zi mashinaga o'tirib hamma bilan birgalikda urushga jo'nashadi. 1942-yil urushning qizg'in payti edi. Shu sababdan Sovet ittifoqidagi boshqa davlatlar ham yordam berish maqsadida ularga oziq-ovqat yuborilayotganini rais buva Isoqjonga aytadi. Shu uchun bizning kalxozimiz qarab turishi bu uyat. Isoqjonni jaxli chiqib ketadi.[8]

Shuncha insonlarimiz urushga ketdi endi ularning bir burda nonini ham tortib olamizmi dedi Isoqjon. Rais buva esa axir urush faqatgina odam bilan bitmaydi dedi. Shu uchun sen bilan men xalqqa mana shu narsalarni tushuntirishimiz kerak dedi. Filmning bu joyida urush uchun halqimiz hattoki o'zlarini bir burda nonlarini berishganligini ko'rishimiz mumkin. Yana bir qiziq joyini ko'rishimiz mumkin. Bizni xalqimiz balandparvoz so'zlarga juda qiziqganini bu so'zlarimga misol rais Stalin qaysidur gazetaga yozgan so'zlarini Isoqjonga maqtanib aytishi. Filmning asosiy jixati o'sha davrdagi insonlarning qadr-qimmatini qay darajaga yetib qolganini ko'rishimiz mumkin. Musiqa shovqinlar atrofda bo'layotgan ko'ngilsizliklar ulardan kelayotgan talofatlarni his qilishimizda yordamchi kuch bo'lgan. O'sha rais aytgan ko'mak ham yuboriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Альтшуллер А. Пять рассказов о знаменитых актёрах. –Л.,1985. с.134.
2. Немирович-Данченко В.И. Кр. История русского театра. Т.6. с.47.
3. Икромов Ҳ. “Давр ва театр”. Т., Ўзб.миллий энциклопедияси. 2009й.
4. Исломов Т. “Жаҳон театр тарихи”. Т., 2009й.
5. Исмоилов Э. “Маннон Уйғур”. Т., Бадий адабиёт нашр. 1965й.
6. Маҳмудов Ж. “XX аср режиссураси”. Т., А.Навоий ном. ўзбек миллий кутубхона. .2019й.
7. Маҳмудов Ж. “Саҳна композициясининг алифбоси”. Ўқув қўлланма.Т., Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти.2023й.
8. Маҳмудов Ж. “Актёрлик маҳорати”. Т., Билим.. 2019й.
9. Маҳмудова Ҳ. “Актёрлик маҳорати”. Ўқув услубий қўлланма.2022й.
10. Мухаммедова Г. “Куйловчи актёрнинг шаклланиши”.Т., Ўз.Давлат консерваторияси. 2018й.